

ZOOM SUR LES TENDANCES

LA DURABILITÉ ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE COMME TENDANCE DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Dr Filippo Pusterla, Dre Miriam Hänni, Prof. Dr Lukas Graf

Avril 2026

La « Stratégie pour le développement durable 2030 » de la Confédération confère à la formation un rôle central dans la réalisation des objectifs de durabilité. La formation professionnelle, du fait de sa proximité avec le monde du travail, peut en particulier contribuer à cet effort. L'ancrage de la durabilité dans la formation professionnelle présente à la fois des opportunités et des défis pour les partenaires de la formation professionnelle. Quel rôle jouent actuellement les dimensions écologique, sociale et économique de la durabilité dans la formation professionnelle ? Dans quels domaines la formation professionnelle peut-elle contribuer à la durabilité et quels sont les champs de tension entre ses trois dimensions ? Ce rapport synthétique aborde ces questions.

Résumé

- Face au dépassement de plusieurs limites planétaires, la durabilité s'impose comme un enjeu majeur. La formation professionnelle constitue un levier propice à l'ancrage de la responsabilité écologique dans les conditions cadres économiques et sociales.
- Dans la formation professionnelle suisse, la durabilité est abordée comme un thème transversal qui, dans l'idéal, intègre de manière systématique ses trois dimensions : écologique, sociale et économique.
- Les interactions entre les trois dimensions de la durabilité génèrent à la fois des opportunités, sous forme d'effets synergiques, et des conflits d'objectifs potentiels, lorsque la réalisation d'un objectif dans une dimension compromet une autre dimension.
- Le processus de choix professionnel offre un bon exemple de ces interactions : l'attrait des jeunes pour les professions « vertes », motivé par des considérations écologiques, peut se trouver renforcé si ces métiers offrent de bonnes perspectives économiques. Des conflits d'objectifs peuvent en revanche survenir lorsque les aspects écologiques sont écartés au profit de considérations sociales et économiques dans les décisions professionnelles.
- Il incombe aux acteurs et actrices de la formation professionnelle d'identifier les conflits d'objectifs entre les dimensions de la durabilité, de les évaluer, et de les traiter de manière à favoriser un développement durable à long terme.

Introduction

L'intérêt du grand public pour la durabilité a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Cette sensibilisation accrue s'explique notamment les effets de plus en plus visibles des évolutions écologiques telles que le changement climatique, le déclin de la biodiversité, et plus généralement la pollution de l'environnement.¹ De récentes études consacrées à la surexploitation des ressources révèlent ainsi que les systèmes environnementaux de notre planète ont atteint leurs limites de stabilité. Au moins six des neuf limites planétaires déterminantes pour les dimensions écologiques du système Terre sont aujourd'hui dépassées à l'échelle mondiale.² L'approche actuelle de la durabilité ne se limite toutefois pas à l'écologie. Les aspects sociaux de la durabilité – équité, diversité, inclusion et intégration³ – mais aussi économiques – consommation des ressources, économie circulaire – sont désormais largement abordés et mis en œuvre, y compris en Suisse.⁴

Dans sa Constitution, la Suisse s'engage à contribuer au développement durable, à œuvrer à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature et son utilisation par l'être humain, et à éviter les atteintes nuisibles à l'environnement⁵. Depuis 1997, le Conseil fédéral suisse définit les priorités de sa politique de durabilité dans la « Stratégie pour le développement durable ». L'Agenda 2030 a permis d'inscrire cette stratégie dans un cadre de référence clairement défini pour le développement durable, fondé sur les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).⁵ Cet agenda complexe et ambitieux implique des changements progressifs, voire parfois des transformations majeures. L'économie, le marché des capitaux, la recherche, l'innovation et la formation jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs de durabilité. De par son ancrage dans le monde du travail, la formation professionnelle peut apporter une contribution significative à la mise en œuvre de la durabilité. Au regard de l'importante quantité de ressources et d'énergie qu'il consomme et d'émissions qu'il produit, le monde du travail représente un enjeu critique pour le développement durable. D'un autre côté, il peut favoriser des innovations et des processus de changement pertinents.⁶

La durabilité concerne les acteurs et actrices de la formation professionnelle à différents niveaux, comme le montre le paragraphe suivant. Pour faciliter la compréhension des implications qui en résultent, le présent rapport inscrit dans un premier temps le concept de durabilité dans le contexte de la formation professionnelle. Il présente ensuite une vue d'ensemble des principaux champs thématiques abordés à l'échelle nationale et internationale. L'exemple du processus de choix professionnel montre en outre que la durabilité dans la formation professionnelle présente à la fois des défis et des opportunités significatives.

Le thème de la durabilité concerne les acteurs et actrices de la formation professionnelle.

La particularité du système de la formation professionnelle suisse réside dans son pilotage conjoint par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (OrTra). La littérature scientifique parle de « systèmes collectifs de formation professionnelle » pour désigner les systèmes tels que celui de la Suisse.⁷ Ce système collectif, qui réunit l'ensemble des acteurs et actrices clés et favorise leur coordination, offre de nombreuses possibilités de renforcer les aspects de la durabilité dans ce secteur.⁸

En Suisse, les partenaires de la formation professionnelle abordent le thème de la durabilité sous des perspectives variées, notamment dans le cadre des discussions relatives à la formation professionnelle pour le développement durable (FPDD). L'un des objectifs fondamentaux de la

ⁱ Cf. articles 2 et 73.

FPDD est de donner à l'ensemble des parties prenantes les moyens de développer des processus d'apprentissage et une pratique professionnelle qui contribuent à un développement écologiquement durable, socialement équitable et économiquement viable. En tant qu'organes responsables du développement et de l'actualisation des profils professionnels et des plans de formation, les OrTra jouent ici un rôle central. C'est précisément au cours de ce processus de développement que la durabilité peut être intégrée ou renforcée dans les professions. Toutes les professions sont concernées, et non uniquement les « professions vertes »ⁱⁱ telles qu'installateur/trice solaire CFC ou monteur-se solaire AFP. Ainsi, lors de la dernière révision de la formation en commerce de détail, des connaissances en matière de durabilité ont été intégrées au programmeⁱⁱⁱ. Dans le cadre du processus de développement des professions, l'enjeu central pour les OrTra consiste à définir les besoins des entreprises afin que la formation professionnelle duale puisse continuer à y répondre. Les OrTra doivent donc impérativement développer des compétences et des contenus conformes aux attentes du secteur économique. Les questions de durabilité sont ainsi particulièrement mises en avant dans le processus de développement des professions dès lors que l'économie l'exige, ou l'exigera davantage à l'avenir, ou que les conditions cadres, telles que les objectifs climatiques fixés dans certaines branches, l'imposent.

La Confédération cherche par conséquent à créer des incitations afin de renforcer la prise en compte de la durabilité dans le processus de développement des professions. Après consultation de plusieurs parties prenantes, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a publié en 2020 le « *Guide sur le développement durable dans la formation professionnelle* ». Ce document vise à aider les acteurs et actrices impliqués dans le processus de développement des professions à ancrer la durabilité dans leurs métiers. Parallèlement, l'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral de l'énergie ont développé un outil de travail qui vise à approfondir la dimension de la responsabilité écologique en présentant des moyens concrets d'intégrer les compétences environnementales, climatiques et énergétiques dans le processus de développement des professions.¹² En 2023, le SEFRI a par ailleurs lancé le nouveau programme de promotion intitulé « Développement durable dans la formation professionnelle et continue ». Ce programme de promotion repose sur une approche globale et comprend des offres de conseil, un encouragement financier et un transfert de savoir. Le SEFRI encourage donc désormais le recours des OrTra à un conseil spécialisé externe pour les thématiques relevant des dimensions sociale et économique de la durabilité. Cette initiative complète l'actuelle offre de conseil portant sur la dimension écologique, toujours proposée par les expert-e-s de l'Office fédéral de l'environnement et de l'Office fédéral de l'énergie. La promotion volontaire comprend un forfait pour une analyse et un conseil couvrant une partie des coûts de processus, afin de garantir que toutes les dimensions du développement durable sont prises en compte dans les prescriptions sur la formation. Au niveau

ⁱⁱ Au sens strict, les professions vertes désignent les métiers qui contribuent de manière significative à la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de l'environnement. Il s'agit notamment des professions qui protègent les écosystèmes et la biodiversité, réduisent la consommation d'énergie, de matériaux et d'eau, contribuent à la décarbonation de l'économie et préviennent les atteintes à l'environnement.⁹ Une définition plus large englobe également dans les « professions vertes » les emplois qui ne contribuent pas directement à réduire les émissions, mais qui devraient faire l'objet d'une forte demande, car ils fournissent des biens et des services indispensables aux activités vertes.¹⁰ Enfin, une définition encore plus large inclut le potentiel d'exercer des activités vertes, qu'elles soient ou non déjà intégrées au profil de la profession. Les « professions vertes » n'englobent par conséquent pas seulement les professions de l'environnement classiques (par ex. horticulteur/horticultrice, sylviculteur/sylvicultrice), mais se réfèrent à toutes les activités présentant un fort potentiel de transformation et d'innovation dans le cadre d'une économie durable.¹¹

ⁱⁱⁱ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/314/fr>

national, il existe ainsi en Suisse des initiatives et offres de conseil variées visant à renforcer l'ancrage de la durabilité dans la formation professionnelle sur une base volontaire. L'Allemagne a choisi une approche quelque peu différente : depuis 2021, l'intégration de la durabilité dans le processus de développement des professions est impérative lors de l'élaboration de nouvelles ordonnances.¹³ Dans quelle mesure les offres volontaires contribuent-elles au renforcement de la durabilité dans la formation professionnelle ? Les directives plus contraignantes telles que celles en vigueur en Allemagne sont-elles plus efficaces ? Il faudra attendre quelques années pour pouvoir en juger.

Le thème de la durabilité ne concerne pas seulement les partenaires de la formation professionnelle dans le processus de développement des professions, mais aussi les jeunes et les entreprises. Il touche les jeunes en formation professionnelle tant au niveau des connaissances que de leur quotidien professionnel et leurs valeurs. Une récente étude menée par des chercheuses de la HEFP met en évidence le rapport ambivalent des jeunes à la durabilité.¹⁴ Dans les entreprises qui encouragent une activité professionnelle durable, les personnes en formation acquièrent non seulement des compétences opérationnelles, mais développent également leur confiance en elles et leur sentiment d'efficacité personnelle. Dans le même temps, certaines personnes en formation ressentent de la frustration lorsque les enjeux écologiques sont relégués derrière les intérêts économiques dans le quotidien de l'entreprise. En l'absence d'expériences d'apprentissage positives, la durabilité peut être perçue comme un sujet difficilement maîtrisable, et l'attitude passive vis-à-vis des crises écologiques se trouver confortée. Les contextes d'apprentissage professionnels jouent ainsi un rôle central, dans la mesure où ils déterminent si les jeunes perçoivent la durabilité comme une composante concrète de leur activité professionnelle.

Mais la durabilité est également une thématique importante pour les entreprises. Les questions relatives à l'efficacité des processus et à l'utilisation des ressources sont des préoccupations quotidiennes de nombreuses entreprises. Dans une perspective de durabilité, l'optimisation de ces processus ne doit pas se limiter à la rentabilité à court terme, mais tenir compte des implications environnementales et sociales, ce qui peut en retour favoriser la rentabilité à long terme. Ainsi, en période d'incertitudes mondiales, une différenciation des chaînes d'approvisionnement peut non seulement s'avérer judicieuse du point de vue économique, mais aussi avoir des répercussions environnementales positives s'il en résulte une baisse des émissions de CO₂. Une planification minutieuse de l'affectation des spécialistes qualifié-e-s, visant à prévenir les surcharges permanentes des collaborateurs et collaboratrices, peut également avoir des effets positifs sur leur santé à long terme, et ainsi contribuer au renforcement de la durabilité sociale et à la préservation pérenne des spécialistes. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cet aspect constitue un avantage économique significatif.¹⁵

Le concept de durabilité et son lien avec la formation professionnelle

Les dimensions écologique, sociale et économique de la durabilité se sont imposées comme un champ d'action politique majeur dans le secteur de la formation professionnelle.¹⁶ Le SEFRI définit la durabilité dans le contexte de la formation professionnelle comme suit : « Le développement durable a pour objectif de renforcer la capacité économique et la solidarité sociale dans la limite des ressources de la Terre en visant un juste équilibre entre les trois dimensions que sont l'économie, la société et l'environnement ». ^{iv} Cette dimension met en lumière les trois dimensions centrales de la durabilité : la *dimension économique* du point de vue de la capacité économique,

^{iv} Le SEFRI se réfère à la définition de la Commission Brundtland des Nations Unies.^{17,18}

la *dimension sociale* du point de vue de la solidarité sociale, et la *dimension écologique* du point de vue des limites des ressources de la Terre. Cette dernière dimension stipule que toutes les activités doivent s'inscrire dans les limites de tolérance écologiques de la planète, déjà mises à rude épreuve.¹⁹

La définition du SEFRI souligne que les trois dimensions de la durabilité ne doivent pas être considérées isolément, mais de manière intégrée, soit en tenant compte de leurs interactions. Cette approche est illustrée dans le *modèle des intersections* de la durabilité (cf. ill. 1), l'un des modèles les plus connus de la durabilité en général²⁰ et de la formation professionnelle en particulier²¹. Également appelé *modèle des trois piliers*, ce dernier met en évidence des interdépendances et des interactions entre les trois dimensions aux niveaux local, régional et mondial. Un développement ne peut ainsi être considéré comme globalement durable que si les trois dimensions sont prises en compte de manière appropriée.

Le modèle des intersections fait apparaître des synergies possibles entre les trois dimensions. Une profession orientée sous un angle plus écologique pourrait ainsi, en plus de devenir plus attractive, faciliter le recrutement de spécialistes et accroître l'efficacité économique des entreprises. Des conflits d'objectifs peuvent toutefois survenir entre les dimensions si la réalisation d'un objectif dans une dimension compromet une autre dimension. C'est notamment le cas lorsqu'une orientation vers des processus de travail plus écologiques entraîne une augmentation des coûts de production telle que la rentabilité de l'entreprise s'en trouve compromise. Le modèle des intersections invite les acteurs et actrices de la formation professionnelle à considérer les dimensions de la durabilité dans leur globalité, et ainsi à œuvrer plus activement à la préservation des conditions de vie des générations futures.

Illustration 1 : Modèle des intersections de la durabilité

Source : représentation personnelle, OBS HEFP, d'après Barbier (1987)²⁰

Un mandat d'apprentissage proposé aux projeteurs/teuses en technique du bâtiment chauffage CFC, prévoyant la planification d'un « chauffage domotique » commandé numériquement via une application, offre un exemple de mise en œuvre réussie du modèle des intersections dans la formation professionnelle. Dans une perspective de durabilité globale, l'objectif du projet pourrait être formulé comme suit : améliorer l'efficacité énergétique et ainsi réduire les émissions de CO₂ (dimension écologique), diminuer les coûts énergétiques (dimension économique) et garantir la

facilité d'utilisation de la nouvelle technologie pour tous les groupes sociaux, y compris pour les personnes novices ou disposant d'un accès limité aux nouvelles technologies (dimension sociale).

Afin d'apporter un éclairage plus précis sur les trois dimensions de la durabilité et leur interaction, les principales conclusions du monitoring des tendances de l'OBS sont présentées ci-après.

La durabilité écologique, sociale et économique dans le monitoring des tendances de l'OBS

Une évaluation de l'Observatoire suisse de la formation professionnelle (monitoring des tendances de l'OBS, cf. encadré) met en lumière les aspects de la durabilité qui font l'objet d'une attention croissante dans la littérature consacrée à la formation professionnelle. Depuis le lancement du monitoring des tendances en 2018, la mégatendance « durabilité » occupe une place de plus en plus importante dans la littérature étudiée. L'illustration 2 présente, de manière très simplifiée, les principaux champs thématiques de la « mégatendance durabilité » traités dans l'ensemble de sources de notre monitoring des tendances, et les rattache aux trois dimensions. L'évaluation suivante vise à offrir aux acteurs et actrices de la formation professionnelle des pistes leur permettant de renforcer les aspects des différentes dimensions de la durabilité dans la formation professionnelle, par exemple lors du développement ou de l'adaptation des professions ou dans le cadre de la formation pratique quotidienne en entreprise.

Comme le montre l'illustration 2, deux domaines thématiques se dégagent de la **dimension écologique** dans la littérature sur la durabilité analysée. Le premier domaine thématique porte sur le *développement des compétences* des personnes en formation et des responsables de formation dans le cadre d'une FPDD. L'enjeu consiste notamment à identifier les compétences dont les personnes en formation, les responsables de formation et autres spécialistes ont besoin pour adopter un comportement durable, et à déterminer comment ces « compétences en durabilité » peuvent être développées de manière optimale dans la formation professionnelle. La littérature s'accorde sur le fait que les compétences en durabilité doivent être acquises à travers des champs d'action professionnels concrets, et non pas dans le cadre abstrait de situations d'apprentissage isolées.^{6,22} Pour renforcer les compétences en durabilité des personnes en formation, il convient d'ancrer le sujet de manière structurelle dans la formation professionnelle, par exemple dans le cadre du programme d'une FPDD.²³

Illustration 2 : Pôles thématiques de la durabilité identifiés dans le monitoring des tendances de l'OBS

Source : représentation personnelle, d'après le monitoring des tendances OBS

Encadré monitoring des tendances de l'OBS

Le monitoring des tendances identifie les corrélations entre les actuelles mégatendances de la formation professionnelle et les principales composantes du système de la formation professionnelle. Le monitoring des tendances de l'OBS se fonde sur un ensemble de sources constitué de publications nationales et internationales issues de la pratique, de la recherche et de la politique (cf. [méthode et processus](#)). La durabilité est l'une des mégatendances analysées par le monitoring des tendances. L'évaluation de la mégatendance « durabilité » ici présentée s'appuie sur les sources du monitoring de la littérature (cf. [monitoring de la littérature](#)), ponctuellement étayées par d'autres ressources pertinentes.

Un concept d'éducation à l'environnement, développé par l'HEFP sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement, illustre une mise en œuvre possible sur le lieu de formation qu'est l'entreprise.²⁴ Dans le cadre du programme mis en place, toutes les personnes en formation suivent, au cours de leur période d'apprentissage, un module en trois volets consacré à des thématiques environnementales. Elles abordent notamment les thèmes de la mobilité, de l'énergie et du recyclage, établissent des corrélations avec la pratique professionnelle, et développent leurs propres pistes de solutions.²⁴ La durabilité devient ainsi un thème transversal de la formation en entreprise pendant toute la période d'apprentissage, qui vise à renforcer concrètement les Green Skills – soit les compétences « vertes » – des personnes en formation dans leur champ d'action professionnel. Cette approche contribue à développer chez les personnes en formation des *pratiques plus respectueuses de l'environnement*, lesquelles constituent le deuxième grand champ thématique de la dimension écologique abordé dans la littérature. L'enjeu est ici de déterminer comment les collaboratrices et les collaborateurs peuvent être sensibilisés, par la formation continue et la reconversion professionnelle, à des pratiques plus respectueuses des ressources, dans leur profession et au-delà.²⁵ Sous l'effet du remplacement des activités polluantes par des pratiques plus respectueuses de l'environnement, les professions existantes deviennent ainsi « plus vertes ». De nouvelles professions « vertes » ont par ailleurs vu le jour ces dernières années dans la formation professionnelle, à l'image des métiers du secteur solaire évoqués précédemment.^{26,27}

Concernant la **dimension sociale**, la littérature aborde principalement la *santé et le bien-être* des personnes en formation ainsi que l'*équité et la perméabilité* du système de la formation professionnelle. La gestion des tensions psychiques sur la place de travail occupe une place centrale dans le champ thématique *santé et bien-être*. Les personnes en formation passent la majeure partie de leur temps en entreprise, où elles sont confrontées à des processus opérationnels parfois perçus comme éprouvants.²¹ Leur bien-être et leur santé dépend en grande partie du soutien proactif des institutions de formation et des entreprises²², ainsi que de la sensibilisation du personnel enseignant et formateur aux profils hétérogènes des apprenti-e-s²³. L'*équité et la perméabilité* du système de la formation professionnelle reposent notamment sur les offres structurelles du système éducatif, telles que les offres transitoires ou le préapprentissage, qui accompagnent les jeunes dans leur transition vers la formation professionnelle²⁴, mais aussi sur les offres destinées aux apprenti-e-s performants, comme la maturité professionnelle.²⁸ La littérature aborde par ailleurs également l'inclusion des apprenti-e-s en situation de handicap,²⁵ ainsi que la question des jeunes confrontés à des difficultés d'ordre linguistique ou social. La réussite de l'inclusion passe par ailleurs par une préparation et une formation adéquate du personnel enseignant et formateur.^{29,30} Les questions de genre, telles que le choix d'une profession conforme ou non aux stéréotypes de genre³¹, ou encore les inégalités liées au genre dans le parcours professionnel ou de formation³² sont d'autres thématiques importantes qu'il conviendrait d'approfondir davantage dans le quotidien de la formation professionnelle.

La durabilité sociale et écologique a souvent une incidence sur la **dimension économique** de la durabilité. Les mesures de lutte contre le changement climatique ont ainsi des répercussions directes sur l'industrie et l'économie, notamment en ce qui concerne les besoins en main-d'œuvre qualifiée, les nouvelles technologies, mais aussi les coûts supplémentaires. Parallèlement, l'économie apparaît comme le vecteur le plus évident du changement climatique. Dans de nombreux secteurs, elle porte lourdement atteinte à la dimension écologique, par exemple sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre ou de la consommation élevée des ressources. Des conflits d'objectifs entre les différentes dimensions peuvent en résulter.¹⁴ Dans la pratique de la formation professionnelle, la compatibilité entre efficacité économique et durabilité écologique ou inclusion sociale est souvent abordée, de sorte que les conflits d'objectifs sont peu mis en avant dans la littérature analysée. Le débat porte principalement sur les *conditions cadres requises pour la transition écologique* de l'économie et sur des questions relatives développement durable des entreprises. Concernant le *développement durable des entreprises*, on s'interroge tout particulièrement sur le rôle que peuvent jouer les entreprises pour promouvoir le développement durable dans la formation professionnelle, notamment en matière de corporate social responsibility ou de soutien à l'économie circulaire.^{4,33,34} Les articles consacrés aux *conditions cadres de la transition écologique* étudient la contribution que l'économie peut apporter à ce changement, par exemple en développant nouvelles technologies comme l'hydrogène.³⁵

La politique a une influence décisive sur les conditions cadres, dans la mesure où elle détermine la marge de manœuvre de l'économie, et indirectement de la formation professionnelle. Ainsi, les subventions pour l'assainissement énergétique des bâtiments mises en place dans divers cantons et communes suisses, de même que l'interdiction partielle des chauffages à énergie fossiles, contribuent d'une part directement à la transition écologique en générant des économies de CO₂ à moyen terme. D'autre part, l'évolution des conditions cadres entraîne dans certains champs d'activité professionnels une forte hausse des commandes et un besoin élevé en main-d'œuvre qualifiée. Cet exemple montre que l'adaptation de l'économie vers des technologies et pratiques plus écologiques, rendue nécessaire par le changement climatique, entraîne une demande accrue en spécialistes qualifié-e-s dans les professions « vertes » ou disposant de compétences « vertes ». La formation professionnelle joue un rôle important dans la satisfaction ce futur besoin en main-d'œuvre qualifiée, dans la mesure où elle prépare en Suisse une grande partie des spécialistes de demain.

Cette synthèse de la littérature montre que les trois dimensions de la durabilité – écologique, sociale et économique – ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais façonnent des aspects concrets de la formation professionnelle. Le choix professionnel illustre de façon particulièrement pertinente les interdépendances entre les trois dimensions.

La durabilité à travers l'exemple du choix professionnel

Le processus de choix professionnel représente un moment important dans la formation professionnelle, y compris du point de vue de la durabilité. Dans le contexte d'une formation duale, les aspects écologiques, sociaux et économiques peuvent jouer un rôle important dans le processus de choix professionnel, tant pour les jeunes qui font leur choix que pour les entreprises et les organisations de branche, qui ont besoin de recruter les spécialistes de demain. Ce processus offre un cadre d'analyse pertinent pour comprendre le rôle que jouent les trois dimensions de la durabilité auprès des différents acteurs et actrices, ainsi que les opportunités et conflits d'objectifs peuvent en résulter.

L'examen de la **dimension écologique** de la durabilité soulève la question de l'influence de la conscience environnementale sur le choix professionnel des jeunes. L'incidence concrète de l'approche personnelle des questions environnementales sur le choix professionnel reste encore peu explorée du point de vue scientifique, et les données disponibles sont parfois contradictoires. Une étude récente consacrée à l'impact des manifestations pour le climat « Fridays for Future » sur le choix professionnel des jeunes suisses³⁷ montre que dans les régions où la participation à ces mouvements a été particulièrement élevée, les jeunes tendent davantage à s'orienter vers des professions enseignées susceptibles de contribuer à la protection de l'environnement.³⁷ Une autre étude révèle qu'en Allemagne, malgré une diminution globale du nombre de personnes en recherche d'une place d'apprentissage, le nombre de places d'apprentissage nouvellement pourvues dans des professions impliquant des activités respectueuses du climat et de l'environnement a augmenté entre 2013 et 2022.³⁶ Les raisons exactes de ces évolutions restent toutefois généralement difficiles à déterminer. Il est possible que les professions « vertes » soient perçues par les jeunes comme des métiers d'avenir et, de ce fait, leur semblent attractives. Les conclusions d'une étude menée en Allemagne auprès d'apprenti-e-s d'un institut de formation professionnelle technique (*Berufskolleg*) sont toutefois différentes. Elle montre que la majorité des personnes en formation interrogées n'ont pas choisi leur entreprise (formatrice) en fonction de considérations liées à la durabilité sociale, mais selon des critères professionnels classiques, tels que l'ambiance de travail, le salaire, les perspectives d'évolution ou les activités exercées.³⁸ Une étude réalisée en Suisse auprès d'agriculteurs et agricultrices apporte une nuance supplémentaire, en soulignant le rapport ambivalent des jeunes au thème de la durabilité.³⁹ Elle révèle ainsi que les personnes en formation disposent de connaissances approfondies en matière de durabilité et sont conscientes des contributions variées que l'agriculture peut apporter, par exemple dans les secteurs de la production adaptée au site et de la promotion de la biodiversité. Leur compréhension reste toutefois souvent lacunaire, notamment concernant les interdépendances au niveau mondial et le rôle du système alimentaire. Beaucoup estiment par ailleurs que l'agriculture est déjà très durable et qu'il n'y a pas lieu d'agir davantage pour atteindre les objectifs mondiaux de durabilité.

Ce tableau contrasté met en évidence des pistes d'action pour les associations professionnelles, qui peuvent jouer un rôle clé dans l'orientation professionnelle des jeunes. Certaines d'entre elles s'impliquent déjà activement et cherchent à se positionner dans ce domaine. Des associations en lien avec la thématique environnementale, telles que l'OrTra Environnement, veillent à tenir compte des sensibilités des jeunes et à leur montrer concrètement les perspectives d'avenir qu'offrent les professions de l'environnement⁴⁰. Cette OrTra propose ainsi un guide qui présente de manière claire et accessible les opportunités de carrière dans ce champ d'activité professionnel : une formation professionnelle initiale d'agriculteur/trice CFC ou de technologue en assainissement CFC permet ainsi d'accéder à des formations intéressantes dans le secteur tertiaire, telles que conseiller/ère en environnement BF ou technicien/ne en énergie et environnement ES.

Le processus de choix professionnel implique la **dimension économique** dans la mesure où il permet de s'orienter vers des professions qui garantissent à long terme les meilleures perspectives d'emploi et de salaire. Un sondage réalisé dans le cadre des SwissSkills 2023 révèle que les jeunes accordent plus d'importance aux perspectives de carrière et d'évolution qu'au salaire de départ.⁴¹ Ils tiennent également compte de la pérennité économique des professions susceptibles d'être fortement impactées par les évolutions économiques ou technologiques. Une récente analyse menée en Suisse montre ainsi que l'intérêt des jeunes pour les professions qui impliquent des tâches cognitives et requièrent de solides compétences linguistiques – soit les professions susceptibles d'être partiellement remplacées par l'IA – a reculé depuis l'arrivée de ChatGPT.⁴² Les secteurs économiques durables (tels que les énergies renouvelables et la technique environnementale) sont en revanche perçus comme plus résistants à la crise et plus attractifs.⁴³

Les préférences des jeunes dans le processus de choix professionnel sont particulièrement intéressantes pour les entreprises. À l'heure où la pénurie de main-d'œuvre qualifiée se fait sentir et où plusieurs cantons prévoient une augmentation démographique du nombre de jeunes quittant l'école obligatoire, les entreprises ont tout à gagner à tenir compte des valeurs et des convictions des jeunes dans la promotion de leurs places d'apprentissage. Elles pourraient par exemple mettre en avant de manière plus explicite leur contribution à la durabilité dans le contexte professionnel. Ce potentiel est par exemple illustré par une récente étude danoise, qui a examiné comment les entreprises du secteur électrique et sanitaire peuvent valoriser les aspects « verts » de ces professions lors du recrutement des jeunes.⁴⁴

La **dimension sociale** intervient également dans le processus de choix professionnel et, comme le montre également notre monitoring des tendances, est étroitement liée à des thèmes tels que l'équité, la cohésion sociale et les conditions de travail. Il convient alors de déterminer dans quelle mesure un système de formation professionnelle propose des offres de formation adaptées aux besoins individuels. Des formations professionnelles initiales de deux ans sanctionnées par une attestation peuvent ainsi permettre aux jeunes structurellement défavorisé-e-s d'obtenir un premier titre qualifiant et favoriser l'équité. Ces diplômes facilitent leur orientation professionnelle sur le marché du travail primaire, tout en leur offrant la possibilité de choisir et de mener à bien une formation complémentaire adaptée⁴⁵. De manière similaire, le préapprentissage d'intégration permet de préparer les personnes réfugiées et admises à titre provisoire à un apprentissage et à l'insertion sur le marché du travail suisse, et ainsi influencer favorablement le processus de choix professionnel. Ces offres encouragent ainsi un choix professionnel durable tout en contribuant à la justice et à la cohésion sociales. La dimension sociale se manifeste par ailleurs dans le processus de choix professionnel à travers les aspects relevant de la santé et la sécurité propres à une profession enseignée. Une étude actuelle indique que la santé et la sécurité sur la place de travail sont considérées comme secondaires dans les plans de formation de certaines professions.⁴⁶ Cet aspect soulève des questions de justice sociale, certains jeunes étant systématiquement orienté-e-s vers des apprentissages où la santé et la sécurité sont insuffisamment prises en compte. De manière générale, les aspects sociaux constituent un critère important pour les jeunes lors de leur choix professionnel. Le sondage SwissSkills évoqué précédemment souligne également qu'une bonne ambiance de travail et un travail qui a du sens constituent des critères très importants pour les jeunes.⁴¹

Les trois dimensions de la durabilité (écologique, économique, sociale) intervenant dans le choix professionnel peuvent présenter des interactions et ne doivent par conséquent pas être envisagées isolément. Les aspects des différentes dimensions de la durabilité peuvent se renforcer mutuellement dans le processus de choix professionnel, par exemple si l'intérêt des jeunes pour des professions « vertes », motivé par ses considérations écologiques, se trouve renforcé par les perspectives économiques qu'offrent souvent ces professions. Des conflits d'objectifs peuvent toutefois survenir entre les différentes dimensions, notamment à l'interface entre la dimension écologique et la dimension sociale. Des études menées en Scandinavie indiquent ainsi qu'au cours de l'adolescence, les jeunes adoptent parfois des comportements moins écologiques, ces derniers pouvant entrer en conflit avec des désirs matérialistes qui favorisent l'appartenance sociale.^{14,47,48} Le besoin d'intégration sociale qui caractérise cette période de la vie semble alors entraver la prise en compte de la durabilité écologique dans leur processus de choix professionnel.

Dans le contexte du choix professionnel, les interactions entre les trois dimensions de la durabilité se manifestent chez les jeunes, mais aussi chez d'autres acteurs et actrices de la formation professionnelle. La disposition des entreprises à proposer des places d'apprentissage constitue un exemple intéressant. Cette disposition repose sur des considérations tant écologiques que sociales

et économiques. Du côté des entreprises, des conflits d'objectifs peuvent ainsi survenir entre (a) la possibilité de former des apprenti-e-s qui deviendront des spécialistes performants sur le long terme, (b) la tâche commune consistant à former la future génération de manière inclusive, et (c) l'utilisation des ressources dans le respect des limites planétaires. Les interactions entre les trois dimensions présentent toutefois également des opportunités pour les entreprises, par exemple lorsque l'orientation plus durable du programme d'enseignement facilite le recrutement des personnes en formation.

Résumé et perspectives

La durabilité s'impose désormais comme un champ d'action politique majeur dans la formation professionnelle suisse, qui articule de manière intégrée ses trois dimensions : écologique, sociale et économique. La dimension écologique se concentre sur l'utilisation responsable des ressources naturelles, la réduction des émissions et l'éducation à l'environnement. La dimension sociale met l'accent sur l'équité, la santé, l'inclusion et la cohésion sociale, tandis que la dimension économique vise la compétitivité à long terme, la capacité d'innovation et la préservation d'une main-d'œuvre qualifiée.

Ces dernières années, la mégatendance durabilité n'a cessé de gagner en importance dans la littérature analysée dans le monitoring des tendances de l'OBS. L'intégration de la durabilité dans les programmes d'enseignement et dans la pratique pédagogique contribue au développement d'une formation professionnelle écologiquement plus responsable, socialement plus juste et économiquement plus viable, comme quelques-uns des exemples l'ont montré. Des conflits d'objectifs peuvent notamment survenir lorsque les aspects écologiques sont éclipsés par des arguments sociaux ou économiques dans les décisions professionnelles. L'exemple du processus de choix professionnel a révélé que la transformation durable de l'économie offre également des opportunités pour la formation professionnelle. Attirer des jeunes sensibles aux enjeux écologiques peut par exemple contribuer à combler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans un secteur, et ainsi favoriser à sa pérennité économique à long terme. Les entreprises ont ainsi tout intérêt à explorer des voies leur permettant de s'impliquer activement dans cette transition tout en limitant au maximum les conflits d'objectifs.

Le modèle de gestion collectif de la formation professionnelle suisse, porté par la Confédération, les cantons et les OrTra, offre en principe des conditions favorables à la réalisation des objectifs de durabilité et à la promotion systématique des compétences pertinentes. Au regard de l'urgence, scientifiquement établie, d'élaborer des mesures visant à contrer le dépassement des limites planétaires écologiques, il apparaît nécessaire de réfléchir plus avant à la manière dont les différents acteurs et actrices peuvent intégrer de façon globale le thème de la durabilité dans la formation professionnelle. Il est notamment essentiel de donner aux personnes en formation les moyens d'identifier d'éventuels conflits d'objectifs entre les dimensions de la durabilité, de les évaluer, et d'agir de manière axée vers les solutions. À cet égard, la formation professionnelle dispose également d'un potentiel à exploiter pour renforcer l'ancrage du thème de la durabilité, notamment par le biais de l'éducation en vue d'un développement durable. Il appartient à l'État, mais aussi aux entreprises et aux institutions de formation, de s'engager dans cette démarche.

Bibliographie

- [1] Gattlen, N., Klaus, G., & Litsios, G. (2017) Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung: *Ergebnisse des Überwachungssystems im Bereich Biodiversität, Stand 2016*. Bundesamt für Umwelt BAFU.
- [2] European Environment Agency, & Federal Office for the Environment (2020). Is Europe living within the limits of our planet? An assessment of Europe's environmental footprints in relation to planetary boundaries. EEA Report No 01/2020
- [3] SEFRI (2025). Équité dans le domaine FRI. Vue d'ensemble des mesures et des activités centrées sur l'équité. <https://www.sbf.admin.ch/dam/fr/sd-web/MNuVzY9OsoOm/Chancengerechtigkeit%20FR.pdf>.
- [4] Meili, R., Spescha, A., Stucki, T., & Wörter, M. (2025). Statusbericht der Schweizer Kreislaufwirtschaft 2024. *KOF Studies*, 184. <https://www.research-collection.ethz.ch/items/2ac0412f-924e-4879-ad65-85675cfe9b3d>.
- [5] Conseil fédéral suisse (2021). Stratégie pour le développement durable 2030. Berne, 23 juin 2021.
- [6] Kuhlmeier, W., & Vollmer, T. (2018). Ansatz einer Didaktik der Beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung. T. Tramm; M. Casper & T. Schlömer (Hrsg.), *Didaktik der beruflichen Bildung – Selbstverständnis, Zukunftsperspektiven und Innovationsschwerpunkte*, (p. 131–151). Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
- [7] Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2012). The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation. M. R. Busemeyer (Hrsg.), *The political economy of collective skill formation*, (p. 3–38). Oxford: Oxford Univ. Press.
- [8] Busemeyer, M. R., Carstensen, M. B., Kemmerling, A., & Tosun, J. (2025). Foundations for a green economy: how institutions shape green skills. *npj Climate Action*, 4(1), 1–5. <https://www.nature.com/articles/s44168-025-00234-5>.
- [9] UNEP/ILO/IOE/ITUC (2008). Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world: Report for United Nations Environment Programme. *UNEP: Nairobi, Kenya*.
- [10] OCDE (2024). Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2024. Transition vers la neutralité carbone et marché du travail, publication de l'OCDE, Paris, https://www.oecd.org/fr/publications/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2024_a859bbac-fr.html.
- [11] Lobsiger, M., & Rutzer, C. (2021). The green potential of occupations in Switzerland. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 157(1), 1–21. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41937-021-00076-y>.
- [12] OFEV/OFEN (2020). Jeder Beruf zählt! Umwelt-, Klima- und Energiekompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung. Publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
- [13] Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2021). *VIER SIND DIE ZUKUNFT: DIGITALISIERUNG. NACHHALTIGKEIT. RECHT. SICHERHEIT. Die modernisierten Standardberufsbildpositionen anerkannter Ausbildungsberufe*. Bonn: Verlag Barbara Budrich.
- [14] Duemmler, K., Widmer, L., & Delanoë, A. (2024). Comment les personnes en formation vivent la durabilité dans leur métier. *Skilled*, 24(2).
- [15] Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz (2024). Fachkraeftemangel Index 2024. Universität Zürich. https://www.adecco-group.com/de-CH/-/media/project/adecco-group/switzerland/swiss-skills-shortage/2024/files/fachkraeftemangel_index_2024.pdf.
- [16] UNESCO (2022). Transformer l'enseignement et la formation techniques et professionnels pour des transitions réussies et justes (2022–2029). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385501>.
- [17] United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: United Nations.
- [18] SEFRI (2020). Guide sur le développement durable dans la formation professionnelle. Berne. <https://www.sbf.admin.ch/dam/fr/sd-web/UbkYIJYYuvGG/Orientierungshilfe%20Nachhaltige%20Entwicklung%20in%20der%20Berufsbildung.pdf>.

- [19] Kitzmann, N., Levke, C., Sakschewski, B., Rockström, J., Andersen, L., Bechthold, M., Bergfeld, L., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., & others (2025). Planetary Health Check 2025: A Scientific Assessment of the State of the Planet.
- [20] Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, 14(2), 101–110.
- [21] Nagel, S. (2023). Nachhaltigkeitsorientierte Facharbeit in industriellen Metallberufen: empirische Exploration, Kompetenzmodellierung und Perspektiven für die berufliche Bildung. wbv Media.
- [22] Beer, M. (2020). Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung am Beispiel des Ausbildungsberufs Milchtechnologin/Milchtechnologe – Der Modellversuch NaMiTec, *HiBiFo–Haushalt in Bildung und Forschung*, 9(3), 65-80.
- [23] Hemkes, B., & Melzig, C. (2021). Auf dem Weg vom Projekt zur Struktur – Erkenntnisse zur Verankerung von Nachhaltigkeit aus den BIBB-Modellversuchen zur BBNE. *BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (3), 20–23.
- [24] BCH (2017). Modular aufgebaute BNE über die ganze Lehrzeit. *Folio*, (5), 10–11.
- [25] Grundmann, S., & Langen, N. (2024). Gegen den Trend: Prüfung & Kritische Reflexion von Zero-Waste Empfehlungen aus Sicht der Bildung für Nachhaltige Ernährung *bwp@ Spezial*, HT2023. https://www.bwpat.de/ht2023/grundmann_langen_ht2023.pdf.
- [26] Évéquoz, G. (2020). Le développement des nouveaux métiers au-delà du tout numérique. *Panorama*, (1), 4–5.
- [27] Baghioni, L., & Moncel, N. (2023). Die ökologische Transformation am Arbeitsplatz. Beschäftigung und Berufsbildung angesichts der Umweltherausforderungen. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 27–31.
- [28] Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). La maturité professionnelle: parcours de formation, défis et potentiels *Rapport de tendance 3 de l'Observatoire de la formation professionnelle. Zollikofen : Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP*.
- [29] Heinemann, A. M. (2023). „Die Kunst des Lehrers kompliziert zu denken“ – über die Notwendigkeit einer differenzsensiblen Professionalisierung in der beruflichen Bildung. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, Spezial PH-AT2: Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis, hrsg. v. Albert, S./Heinrichs, K./Hotarek, I./Zenz, p., 1-17. En ligne : https://www.bwpat.de/spezial-ph-at2/heinemann_bwpat-ph-at2.pdf.
- [30] Brussino, O. (2021). Building capacity for inclusive teaching: Policies and practices to prepare all teachers for diversity and inclusion. *OECD Education Working Papers*, No. 256.
- [31] Hupka-Brunner, S., & Meyer, T. (2024). Comment le genre influence le choix du métier et la carrière. Résultats de l'analyse TREE (Transitions de l'École à l'Emploi). *Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique* 9(8).
- [32] Kohaut, S., & Möller, I. (2023). Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert. *IAB-Kurzbericht Nr. 22*. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB.
- [33] Delautre, G., & Abriata, B. D. (2018). Corporate Social Responsibility: Exploring determinants and complementarities. *ILO Research Department Working Paper*, 38.
- [34] Slopinski, A., Porath, J., & Krizan, G. M. (2020). Nachhaltigkeit in der Lebenswelt Betrieb – Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von Corporate Social Responsibility aus Sicht *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – en ligne*, édition 38, 1-20. En ligne : https://www.bwpat.de/ausgabe38/slopinski_etal_bwpat38.pdf.
- [35] Hiller, B., & Kaufmann, A. (2023). Grüne Wärme – eine Herausforderung für Ausbildungsberufe? *BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 22–26.
- [36] Brixy, U., Janser, M., & Mense, A. (2023). Ausbildungsmarkt und ökologische Transformation Auszubildende entscheiden sich zunehmend für Berufe mit umweltfreundlichen Tätigkeiten. *IAB-Kurzbericht*, 19|2023.
- [37] Lehnert, P., & Pfeifer, H. (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Universität Zürich, IBW-Institut für Betriebswirtschaftslehre.

- [38] Buschfeld, D., & Menzer, L. (2024). Wer? Wie? Was? Warum? – Wir (be-)fragen potenzielle Handwerksauszubildende und Studierende zu 'Nachhaltigkeit & Beruf'. *bwp@ Spezial HT2023*. <https://kups.ub.uni-koeln.de/75229/>.
- [39] Krummen, M. (2025). Nachhaltige Entwicklung in der Schweizer Landwirtschaft. Sichtweisen von Lernenden des Berufs Landwirt / Landwirtin. Haute école fédérale en formation professionnelle.
- [40] Bernhard, U., Joss, M., Rudaz, M., & Heger, M. (2020). Umweltberufe – Ein Wegweiser im Dschungel der Berufs- und Studienwahl.
- [41] SwissSkills (2023). Les attentes de la génération Z vis-à-vis du monde du travail. Quels sont les facteurs décisifs pour attirer, développer et fidéliser à long terme les jeunes talents entre 18 et 27 ans en Suisse ? Étude SwissSkills 2023.
- [42] Goller, D., Gschwendt, C., & Wolter, S. C. (2025). This time it's different – Generative artificial intelligence and occupational choice. *Labour Economics*, 95, 102746.
- [43] Kuczera, M. (2025). Vocational education and training (VET) and the green transition: Insights from labour market data. *Documents de travail de l'OCDE sur les questions sociales, l'emploi et les migrations*, n° 327.
- [44] Carstensen, M. B., Ibsen, C. L., & Jensen, I. M. N. (2024). Integrating ecosocial policies through polycentric governance: A study of the green transformation of Danish vocational education and training. *Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.12633>
- [45] Kammermann, M., Scharnhorst, U., & Balzer, L. (2015). Die zweijährigen beruflichen Grundbildungen in der Schweiz: Welches Inklusionspotenzial haben sie. *BWP-Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 44(2), 15–19.
- [46] Lamamra, N., Duc, B., Romanens, M., & Descloux, G. (2025). Santé des apprenti-es: entre protection et risques. *Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique*, 10(8).
- [47] Olsson, D., & Gericke, N. (2016). The adolescent dip in students' sustainability consciousness—Implications for education for sustainable development. *The Journal of Environmental Education*, 47(1), 35–51.
- [48] Uitto, A., & Saloranta, S. (2010). The relationship between secondary school students' environmental and human values, attitudes, interests and motivations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 9, 1866–1872.

Proposition de citation

Pusterla, F., Hänni, M. & Graf, L. (2026). La durabilité écologique, sociale et économique comme tendance dans la formation professionnelle. OBS HEFP Zoom sur les tendances n° 16. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

Observatoire suisse de la
formation professionnelle OBS HEFP

Haute école fédérale en
formation professionnelle HEFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@ehb.swiss
www.hefp.swiss/recherche/obs